

Nom des espèces

La classification taxonomique et la nomenclature ornithologique utilisées dans ce dépliant sont celles de la *Liste des oiseaux du Québec - Novembre 2022* publiée par le [Regroupement QuébecOiseaux](#).

Statut de nidification

C: niche **communément** sur l'île (la plupart des années).

S: niche **sporadiquement**, i.e. moins d'une année sur deux.

P: niche **probablement** (espèces qui se voient à la saison de reproduction et pour lesquelles on n'a pas d'évidence de nidification (nid occupé, oeufs, jeunes, etc.).

O: peut nicher à l'**occasion**.

Deux cotes sont données : le statut historique (période 1932-2002) et le statut actuel (2003-2022). Elles sont séparées par un trait d'union; par exemple, pour le balbuzard pêcheur, les cotes «C-» signifient que cette espèce nichait autrefois communément à l'île, mais qu'elle n'y niche plus depuis au moins 2003.

- Les cotes historiques proviennent de la liste de Marcel Darveau et Jacques Larivée (2001. [Les oiseaux de l'île aux Basques et les Razades](#)).
- Les cotes actuelles ont été attribuées à partir de données inédites de la Société Provancher et des bases de données [eBird](#) et BIOMQ (via le portail de l'[Observatoire global du Saint-Laurent](#)).

Constance mensuelle d'observation

- Les cotes historiques (1932-2002), **symbolisées par un «H»**, proviennent de la liste de Darveau et Larivée (2001. *op.cit.*), basée sur les données du fichier informatisé *Étude des populations d'oiseaux du Québec (ÉPOQ)* géré par le Regroupement QuébecOiseaux.

- Les cotes actuelles (2003-2022) ont été obtenues du portail eBird, inspiré d'ÉPOQ, qui est devenu la plateforme des données ornithologiques de référence en Amérique du Nord. En utilisant les données eBird de 2003-2022 (plus une soixantaine d'observations inédites d'Anne Déry, Bruno Drolet et Andrew Coughlan), des histogrammes de constance mensuelle d'observation ont été produits. La constance indique quelle espérance a un ornithologue moyen d'observer une espèce donnée au cours d'une journée. Ainsi, une constance de 100 % pour l'eider à duvet en juin signifie que cette espèce s'observe chaque jour en juin; en juillet sa constance est de 70 % et vous devriez l'observer 7 jours d'excursion sur 10. Nous avons établi 5 cotes de constance :

- Espèce observée à peu près chaque jour pour un mois donné (constance de 81-100 % pour la période 2003-2022).
- Espèce observée aux 3 jours (constance 30-80 %).
- Espèce observée aux 7 jours (constance 15-29 %).
- Espèce observée aux 14 jours (constance 3-14 %).
- Observations exceptionnelles (constance <3 %).
- H** Observation historique (1932-2002)

Remarque : La cote «H» est indiquée seulement pour les mois où une espèce a été observée en 2002 ou avant, mais pas depuis 2003.

Nombre de listes d'observation	MA	JN	JL	AO	SE	OC
1932-2002	150	68	81	81	44	134
2003-2022	28	35	23	41	152	364

Espèce	Nidif.	MA	JN	JL	AO	SE	OC
Oie des neiges							
Oie de Ross							
Bernache cravant						H	
Bernache du Canada							
Canard branchu			H				H
Sarcelle à ailes bleues		H	H		H	H	
Canard chipeau			H				
Canard d'Amérique		H	H	H	H		
Canard colvert							
Canard noir	C-P						
Canard pilet		H	H	H			
Sarcelle d'hiver			H	H			
Fuligule à tête rouge							
Fuligule à collier		H					
Fuligule milouinan				H	H		
Petit Fuligule			H		H		
Eider à tête grise					H		
Eider à duvet	C-C						
Arlequin plongeur			H	H	H		
Macreuse à front blanc							
Macreuse à ailes blanches							
Macreuse à bec jaune							
Harelda kakawi				H	H		
Petit Garrot					H		
Garrot à oeil d'or			H				
Garrot d'Islande			H		H		
Harle couronné			H	H			
Grand Harle							
Harle huppé							
Grèbe à bec bigarré					H		
Grèbe esclavon		H			H		
Grèbe jougris							
Pigeon biset							
Tourterelle triste							
Coulicou à bec jaune							H
Coulicou à bec noir			H	H			
Engoulevent d'Amérique		H	H	H		H	
Martinet ramoneur							
Colibri à gorge rubis	P-P						
Marouette de Caroline			H				
Grue du Canada							
Pluvier argenté				H			
Pluvier bronzé		H			H		
Pluvier kildir	O-		H	H			
Pluvier semipalmé				H			
Pluvier siffleur		H					
Courlis corlieu			H				
Barge hudsonienne						H	
Barge marbrée		H	H				
Tournepipe à collier				H			
Bécasseau maubèche			H	H	H		
Combattant varié							
Bécasseau sanderling		H	H	H			

Espèce	Nidif.	MA	JN	JL	AO	SE	OC
Bécasseau variable						H	
Bécasseau violet						H	
Bécasseau de Baird				H			
Bécasseau minuscule							
Bécasseau à croupion blanc				H	H		
Bécasseau roussâtre							
Bécasseau à poitrine cendrée		H			H		
Bécasseau semipalmé			H	H			
Bécasseau d'Alaska						H	
Bécassin roux			H	H	H		
Bécasse d'Amérique		H	H	H			
Bécassine de Wilson		H					
Phalarope à bec étroit		H	H				
Phalarope à bec large							
Chevalier grivelé	C-P						
Chevalier solitaire			H	H			H
Petit Chevalier				H			
Chevalier semipalmé							
Grand Chevalier			H	H			
Labbe pomarin		H	H		H		
Labbe parasite					H		
Labbe à longue queue							
Mergule nain		H	H				
Guillemot marmette			H				
Guillemot de Brünnich (hiver)							
Petit Pingouin							
Guillemot à miroir							
Macareux moine							
Mouette tridactyle							
Mouette de Sabine							
Mouette de Bonaparte							
Mouette rieuse							
Mouette pygmée						H	
Mouette atricille							
Mouette de Franklin				H			H
Goéland à bec cerclé							
Goéland argenté	C-S						
Goéland arctique			H				
Goéland brun				H			
Goéland bourgmestre							
Goéland marin	C-O						
Sterne caspienne							
Sterne pierregarin							
Sterne arctique			H				
Plongeon catmarin				H			
Plongeon du Pacifique							
Plongeon huard							
Océanite de Wilson							H
Océanite cul-blanc		H					
Fulmar boréal							H
Puffin majeur							
Puffin des Anglais							
Fou de Bassan				H			

Espèce	Nidif.	MA	JN	JL	AO	SE	OC
Grand Cormoran		H	H				
Cormoran à aigrettes	O-O						
Butor d'Amérique		H			H		
Grand Héron	C-C						
Grande aigrette		H			H		
Bihoreau gris	O-	H					
Urubu à tête rouge		H					
Balbuzard pêcheur	C-		H	H			
Aigle royal		H			H		
Busard des marais	O-O						
Épervier brun	O-O						
Épervier de Cooper		H			H		
Autour des palombes		H	H		H		
Pygargue à tête blanche							
Buse à épaulettes							

Espèce	Nidif.	MA	JN	JL	AO	SE	OC
Geai bleu		■	H	H		■	■
Corneille d'Amérique	P-P	■	■	■	■	■	■
Grand Corbeau	P-P	■	■	■	■	■	■
Mésange à tête noire	P-P	■	■	■	■	■	■
Mésange à tête brune	P-P	■	H	■	■	■	■
Alouette hausse-col	H					■	■
Hirondelle de rivage	O-	H	H	H	■		
Hirondelle bicolor	O-O	■	■	■	■	■	H
Hirondelle à ailes hérissées	H						
Hirondelle rustique	■	H	H	H			
Hirondelle à front blanc	H				H		
Roitelet à couronne rubis	P-P	■	■	■	■	■	■
Roitelet à couronne dorée	P-P	■	■	■	■	■	■
Jaseur boréal						H	■
Jaseur d'Amérique	P-P	H	■	■	■	■	■
Sittelle à poitrine rousse	P-P	■	■	■	■	■	■
Sittelle à poitrine blanche	H	H		H	H	■	
Grimpereau brun	P-P	■	■	■	■	■	■
Gobemouche gris-bleu						■	■
Troglodyte de Caroline						■	■
Troglodyte familier	H				H	H	
Troglodyte des forêts	P-P	■	■	■	■	■	■
Moqueur chat	P-P	■	■	■	■	■	■
Moqueur roux	H	H					
Moqueur polyglotte					H	H	■
Étourneau sansonnet	P-	H	H	H	H	■	■
Grive fauve	P-P	■	■	H	■	■	■
Grive à joues grises	H	H				■	■
Grive à dos olive	P-P	■	■	■	■	■	■
Grive solitaire	P-P	■	■	■	■	■	■
Grive des bois	H	H			H		
Merle d'Amérique	P-P	■	■	■	■	■	■
Traquet motteux							■
Moineau domestique			H		H		
Pipit d'Amérique		■	H			■	■
Gros-bec errant	P-	■	H	H	H	H	H
Durbec des sapins	H				■		■
Roselier familier	H						
Roselin pourpré	P-P	■	■	■	■	■	■
Sizerin flammé	H					■	■
Sizerin blanchâtre							■
Bec-croisé des sapins	O-	H		H	H		■
Bec-croisé bifascié	O-O	H	■	■	H	■	■
Tarin des pins	P-P	■	■	H	H	■	■
Chardonneret jaune	P-P	■	■	■	H	■	■
Plectrophane lapon						■	■
Plectrophane des neiges						■	■
Bruant familier	P-P	■	■	■	■	■	■
Bruant fauve	P-P	■	■	■	■	■	■
Bruant hudsonien	H	H			H		■
Junco ardoisé	P-P	■	H	■	H	■	■
Bruant à couronne blanche	■	■	■	■	H	■	■
Bruant à gorge blanche	P-P	■	■	■	■	■	■

Espèce	Nidif.	MA	JN	JL	AO	SE	OC
Bruant vespéral		H				■	■
Bruant de LeConte						■	■
Bruant de Nelson				H		■	■
Bruant des prés	P-P	■	■	■	■	■	■
Bruant chanteur	P-P	■	■	■	■	■	■
Bruant de Lincoln	H	H			■	■	■
Bruant des marais	■	H	H		■	■	■
Tohi à flancs roux	H	H			H		
Ictérie polyglotte					H		
Goglu des prés	H	H	H				
Sturnelle des prés	H						
Oriole de Baltimore	H					H	
Carouge à épaulettes	P-P	■	■	■	H	■	■
Vacher à tête brune	P-	H	H	H	H	H	H
Quiscale rouilleux	O-	■	H	H		■	■
Quiscale bronzé	P-P	■	■	■	■	■	■
Paruline couronnée	P-P	■	■	■	■	■	■
Paruline des ruisseaux	P-P	■	■	H	■	■	■
Paruline noir et blanc	P-P	■	■	■	■	■	■
Paruline obscure	P-P	■	■	■	■	■	■
Paruline verdâtre							■
Paruline à joues grises	P-P	■	■	■	■	■	■
Paruline triste	P-P	H	■	■	H	■	■
Paruline masquée	P-P	■	■	■	■	■	■
Paruline à capuchon							■
Paruline flamboyante	P-P	■	■	■	■	■	■
Paruline tigrée	P-P	■	■	■	■	■	■
Paruline à collier	P-P	■	■	■	■	■	■
Paruline à tête cendrée	P-P	■	■	■	■	■	■
Paruline à poitrine baie	P-P	■	■	■	■	■	■
Paruline à gorge orangée	P-P	■	■	■	■	■	■
Paruline jaune	P-P	■	■	H	■	■	■
Paruline à flancs marron	P-P	■	■	■	■	■	■
Paruline rayée	P-P	■	■	H	■	■	■
Paruline bleue	P-P	■	■	■	■	■	■
Paruline à couronne rousse							■
Paruline des pins							H
Paruline à croupion jaune	P-P	■	■	■	■	■	■
Paruline à gorge jaune							H
Paruline à gorge noire	P-P	■	■	■	■	■	■
Paruline du Canada	P-P	H	■	H	H	■	■
Paruline à calotte noire	P-	■	H	H	■	■	■
Piranga écarlate		■	H		H		H
Cardinal rouge							■
Cardinal à poitrine rose	P-P	■	■	■	■	■	H

L'île aux Basques (latitude 48°07'N; longitude 69°15'O) se situe dans l'estuaire maritime du Saint-Laurent, à 4 km au large de la ville de Trois-Pistoles. Longue d'un peu plus de 2 km et d'une largeur ne dépassant pas 0,5 km, cette île de 62 ha est en majeure partie boisée, avec un pré à une extrémité et un petit étang d'eau douce au centre.

Ce dépliant contient la liste annotée des 257 espèces d'oiseaux ayant été observées à ce jour à l'île aux Basques elle-même ou au loin à partir de l'île. Comme cette île est en pratique inaccessible en hiver et qu'on possède peu d'information sur son avifaune hivernale, nous avons omis de considérer les mois de novembre à avril dans la liste annotée.

L'île aux Basques, propriété de la Société Provancher depuis 1929, jouit notamment du statut de [Refuge d'oiseaux migrateurs](#) selon les règlements de la *Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs du Canada*; de [Réserve naturelle](#) en vertu de la Loi sur le patrimoine naturel du Québec et de [Lieu historique national du Canada](#) selon la *Loi sur les lieux et monuments historiques du Canada*.

Pour en savoir plus sur l'île, voir le [Plan de conservation de la réserve naturelle de l'île-aux-Basques-et-des-Razades – 2022](#).

La forêt, les prés, les rivages, les vastes étendues de l'estuaire du Saint-Laurent, la solitude : voilà ce que le Parc naturel et historique de l'île-aux-Basques offre aux oiseaux et aux fervent(e)s de la nature. Il est à espérer que cette liste des oiseaux vous permettra de mieux apprécier l'avifaune de cette île.

Vous êtes invité(e)s à contribuer au savoir scientifique et à promouvoir la conservation de la nature en rapportant vos observations à :

eBird

Société
Provancher
Fondée en 1929

provancher.org

Marcel Darveau est l'auteur de ce dépliant. Anne Déry, Bruno Drolet, René Nault et Audrey Roussin ont révisé le manuscrit. La photo de bécasseaux variables est de Laval Roy. Cette liste, disponible en ligne à doi.org/10.5281/zenodo.7716907, était à jour en mars 2023.

LES
OISEAUX
DE
L'ÎLE AUX
BASQUES
LISTE ANNOTÉE
ÉDITION 2023

Société
Provancher
Fondée en 1929